

Fitorremediación de un suelo contaminado con atrazina utilizando *Medicago sativa*

Jaime-Flores Nataly*, Espinoza-Castañeda Marisol, Castañeda-Briones María Teresa

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo Xalpa 420, Ciudad de México, CP. 02128

*Autor de correspondencia: natalyjaime@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475074>

Resumen

Recibido:

16/09/25

Aceptado:

15/12/2026

Keywords:

Phytore-
mediation.
Atrazine.

El uso de atrazina (ATZ) en la agricultura causa afectaciones ambientales impidiendo la regeneración natural del suelo, lo cual provoca daños en la salud al aplicarlo en el suelo e ingerirlo indirectamente, ante esta problemática la fitorremediación puede minimizar los daños causados por este herbicida. En este trabajo se reporta que después de 8 semanas de estudio, en un proceso de fitorremediación usando alfalfa (*Medicago sativa*), en presencia y ausencia de nutrientes aplicado a un suelo contaminado con ATZ. La mayor degradación de ATZ en el suelo (58.6%) se dio al aplicar periódicamente nutrientes a las plantas; estos causaron un efecto positivo en las plantas incrementando su desarrollo radicular, lo cual se vio reflejado en el incremento de su capacidad fitoestabilizadora acumulando 24.25 mg kg^{-1} en sus raíces, en los tallos con hojas se cuantificó un total de 21.31 mg kg^{-1} . Este trabajo promueve la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria a través de la remediación de suelo de uso agrícola contaminado.

Abstract

The use of atrazine (ATZ) in agriculture causes environmental impacts by preventing natural soil regeneration, which causes health damage when applied to the soil and indirectly ingested. Phytoremediation can minimize the damage caused by this herbicide. This work reports that after 8 weeks of study, in a phytoremediation process using alfalfa (*Medicago sativa*), in the presence and absence of nutrients applied to soil contaminated with ATZ. The greatest degradation of ATZ in the soil (58.6%) occurred when nutrients were periodically applied to plants; these caused a positive effect on the plants, increasing their root development, which was reflected in the increase in their phytostabilizing capacity, accumulating 24.25 mg kg^{-1} in their roots, and a total of 21.31 mg kg^{-1} was quantified in stems with leaves. This work promotes sustainable agriculture and food security through the remediation of contaminated agricultural soil.

1. Introducción

En México, la aplicación de plaguicidas en suelos de uso agrícola es excesivo, esta práctica se ha puesto en marcha para cumplir con la demanda actual de consumo, sin embargo, el uso de estos productos químicos, según estudios realizados [1] son tóxicos, ya que ocasionan daños al ambiente y a los seres vivos.

La atrazina (ATZ) es un herbicida organoclorado representado en la Figura 1, que se puede aplicar en preemergencia o postemergencia atacando las malezas de hoja ancha que se encuentran en cultivos de sorgo, maíz, trigo y piña, siendo uno de los más utilizados por su persistencia, ya que, dependiendo de las propiedades biológicas y fisicoquímicas del suelo,

puede permanecer en éste por días, meses e incluso años. La acumulación de ATZ en el suelo, puede traer como consecuencias negativas; la contaminación del agua, ecotoxicidad y alteración de la microbiota del suelo [2].

Figura 1. Estructura química de la atrazina [2].

Si bien, el uso de ATZ en México no está regulado, algunas instancias enfocadas en la salud, seguridad y protección del medio ambiente ya han establecido algunos criterios para regularizar el uso de este herbicida, tal es el caso de la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, siglas por su nombre en inglés), que estableció concentraciones de ATZ entre 0.02-15 ppm en los alimentos, la Agencia para sustancias Tóxicas y el Registro de enfermedades (ATSDR, siglas por su nombre en inglés) recomienda 0.003 ppm en agua potable y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) establece que por 40 h de trabajo semanal quienes lo aplican deberán estar expuestos a una concentración de 0.005 ppm recomendado el equipo de protección personal básico durante su operación. El uso indiscriminado y constates aplicaciones de ATZ incrementan las posibilidades de que las dosis establecidas superen los límites establecidos [3].

El uso de especies vegetales en procesos de biorremediación tiene varias ventajas; es una técnica ecológica, sostenible, económica y con un bajo impacto ambiental, generalmente se usa en el saneamiento de sitios contaminados (suelo y agua) a través de los diferentes mecanismos que realizan las plantas, como la fotosíntesis, metabolismo o respiración [4].

La alfalfa (*Medicago sativa L.*), representada en la Figura 2, es una leguminosa que se cultiva en varios estados de México incluida la zona metropolitana.

Es una especie de gran relevancia que se utiliza principalmente como alimento forrajero de ganado bovino, germina rápidamente y tiene un crecimiento de entre 10-80 cm, se adapta a diferentes tipos de suelo, especialmente a aquellos que son profundos y permeables debido a sus raíces, que son amplias y ramificadas, lo cual favorece la microfauna presente en la rizosfera. La alfalfa cuenta con una gran capacidad de adaptabilidad a la sequía, así como a las bajas y altas temperaturas [5].

Figura 2. Fitotecnologías realizadas por alfalfa frente a Elementos Potencialmente Tóxicos [6].

Estas características le brindan la capacidad de degradar o acumular diferentes contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, y para incrementar el proceso de fitorremediación, se pueden adicionar nutrientes que promueven la degradación de contaminantes orgánicos [7].

2. Metodología

El análisis del suelo tiene como objetivo realizar una evaluación previa de su estado para determinar la especie vegetal adecuada para degradar, extraer o inmovilizar el contaminante presente (según sea el caso) y contemplar las posibles afectaciones en los cultivos.

2.1. Pruebas en las semillas de alfalfa

Se evaluó la capacidad de germinación de un lote de 50 semillas de alfalfa mediante una prueba que consistió en sumergir en una solución de cloruro de trifeniltetrazolio las semillas, donde se llevó a cabo una reacción de reducción en las células vivas, la cual dio como producto compuesto de color rojo (trifenilformazán) en la superficie de las mismas. Los tejidos inviables no reaccionan con la solución y conservaron su color natural. Para determinar la fitotoxicidad en presencia de ATZ, se preparó una suspensión 1:5 con el suelo seco contaminado y agua destilada y se agitó por 20 min, después se dejó sedimentar, se colocaron filtros Whatman No. 1 dentro de cajas Petri y se distribuyeron 10 semillas de alfalfa, a estas se les agregaron 4 mL del extracto obtenido y se dejaron germinar por un periodo de 7-14 días en un sitio oscuro a temperatura ambiente. Para los testigos se siguió el mismo procedimiento con 4 mL de agua desionizada [8].

2.2. Caracterización y determinación del contenido de atrazina en el suelo

Caracterización. La caracterización del suelo se realizó conforme a lo establecido en el apartado “5.1 Determinación de la fertilidad del suelo” de la Norma Oficial Mexicana NOM-021- SEMARNAT-2000 [9]. Las mediciones de cada uno de los parámetros (nitrógeno, fósforo, materia orgánica y pH) se realizaron por triplicado.

Contenido de ATZ en suelo. Inicialmente se preparó una solución de Gesaprim (producto comercial de uso agrícola que contiene 90% de ATZ) de 100 mg L⁻¹, a partir de esta se tomaron alícuotas para preparar soluciones con concentraciones de 10 hasta 70 mg L⁻¹, con las cuales posteriormente se conformó la curva patrón de ATZ. En cada ocasión, al iniciar los procesos de fitorremediación, se verificó el contenido inicial de ATZ en el suelo, los cuales se enuncian en la Tabla 1 después de realizar los cálculos correspondientes para presentarlos en mg kg⁻¹.

Tabla 1. Concentraciones iniciales de atrazina en suelo.

Ensayo	C ₀ [mg kg ⁻¹]
Control	105.8
Suelo con alfalfa	75.24

2.3. Proceso de fitorremediación

Se dispuso de 48 sistemas con 200 g de suelo cada uno, a los cuales se les agregaron 0.5 g de semillas de alfalfa, la mitad de los sistemas fueron regados con una solución de “Grogreen” (fertilizante preparado de acuerdo con las especificaciones del fabricante). Adicionalmente se usaron 15 sistemas como control con 200 g de suelo (sin semillas), el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos del suelo se llevó a cabo cada 2 semanas para los procesos de fitorremediación y, para el control de suelo en las semanas 1, 4 y 8 con una duración total de 8 semanas cada uno.

2.4. Cuantificación de atrazina

Cada una de las determinaciones se realizaron por triplicado.

Suelo. Para ello, se pesaron 10 g de suelo y se colocó en vasos para muestras clínicas con 20 mL de CH₃OH, se dejaron en agitación durante 22 h. Después, cada muestra se dejó sedimentar por 30 min; se prepararon 3 tubos Epp por cada vaso (en total 9) con 1.5 mL del sobrenadante, posteriormente fue centrifugado durante 5 min a 1200 rpm, después se tomó una alícuota de 300 µL de cada tubo para leer en el espectrofotómetro a 262 nm.

Alfalfa. La cuantificación de ATZ en las plantas, se desarrolló de acuerdo con la metodología adaptada de Pérez publicada en 2022 [10]. Se pesó 0.1 g de tejido vegetal y se dejaron secar a 50 °C por 48 h, después se molieron hasta obtener un polvo fino, el cual se colocó por separado en tubos para centrifuga con 5 mL de

CH₃OH. Después se agitaron durante 60 min a 2600 rpm y se sonicaron durante 30 min a 37 kHz. Por último,

se centrifugaron a 3000 rpm durante 30 min en 2 ocasiones recombinaando los extractos, éstos se colocaron en vasos de precipitados en parrilla de calentamiento hasta que se evaporaron y se obtuvo un volumen final aproximado de 0.5 mL del cual se tomó una alícuota para leer en el espectrofotómetro en placa de 96 pocillos.

2.5. Microorganismos presentes en suelo

Para comparar la posible degradación de ATZ en los sistemas del control (que no contenían planta) se tomaron 3 muestras aleatorias, cada una de 10 g de suelo y se resuspendieron en 20 mL de agua estéril en un vaso de muestreo, los cuales fueron agitados durante 22 h. Después se dejaron reposar durante 5 min y se tomó una asada del sobrenadante de cada frasco para realizar una siembra en tubos de agar inclinado de soya tripticaseína, después de su incubación por 24 h a 37°C se observaron colonias, de las cuales se realizaron frotis por duplicado de cada una con tinción de Gram y finalmente se observaron al microscopio con el objetivo de inmersión (100X), con la única finalidad de determinar la presencia de microorganismos.

3. Resultados y análisis

Los datos que se obtuvieron al realizar la caracterización del suelo a través de parámetros como el contenido de nitrógeno, fósforo, porcentaje de materia orgánica y pH, presentan en la Figura 3, estos reflejaron una pequeña disminución en el contenido de nutrientes cambiando su clasificación de medio a bajo para fósforo y de alto a medio para nitrógeno, por otra parte, el pH y el contenido de materia orgánica se mantuvieron estables.

Figura 3. Parámetros testados durante la caracterización del suelo con kit Hanna HI3896.

El suelo de invernadero tuvo una composición de 65% de arena, 28% de arcilla y 7% de limo, al cotejar esta información con el triángulo de texturas (Figura 4) se ubicó como un suelo de tipo el franco arenoso. Los suelos con esta consistencia suelen tener permeabilidad media-alta, retención de agua media-baja, buena aireación y una cantidad de nutrientes media.

Figura 4. Triángulo de texturas. (Fuente: Edafología.net)

La densidad del suelo fue de 1.28 g cm⁻³, esto significa que no existen cantidades excedentes de materia orgánica según lo indicado en la NOM-021-SEMARNAT-2000 para suelos minerales. El porcentaje de espacio poroso fue del 47.6%, siendo considerada una porosidad óptima (50%) donde prácticamente existe un equilibrio en la porción de suelo ocupada por el aire y agua.

3.1. Curva patrón de atrazina

Se hicieron pruebas de solubilidad de ATZ en agua y metanol en concentraciones de 0 a 140 mg kg⁻¹ con incrementos de 20 mg kg⁻¹ para conocer la solución buffer en la que Gesaprim podría disolverse por completo, así como determinar el valor más alto de ABS. Se realizaron escaneos con espectrofotómetro en un rango de 200-400 nm para determinar la longitud de onda a la cual se trabajaría y una vez conocida se pudo construir la gráfica que se muestra en la Figura 5, de

donde se utilizó la ecuación de la recta para realizar los cálculos correspondientes para la cuantificación de ATZ presente en suelo y en las plantas.

Figura 5. Curva patrón de ATZ. (Fuente: elaboración propia).

3.2. Evaluación de las semillas de alfalfa

El porcentaje de viabilidad de las semillas fue del 88%, calculado con base en las 44 de 50 semillas que presentaron actividad en las enzimas deshidrogenasas del ácido málico al adquirir una coloración rojiza proveniente de la reducción de la sal de tetrazolio en los tejidos vivos (Figura 6a). Se calculó el índice de germinación relativa (IGR) con la ecuación 1 obteniendo un 90%, lo que indica que 9 de 10 semillas lograron germinar después de 7 días expuestas a una concentración de 60 mg L⁻¹ de ATZ, tal como se ilustra en la Figura 6b.

$$PGR = \frac{\#SG \text{ en el extracto}}{\#SG \text{ en el testigo}} \times 100 \quad (1)$$

Dónde: #SG. Número de semillas germinadas

Figura 6. Semillas de alfalfa (a) teñidas durante la prueba de viabilidad, y (b) germinadas en la prueba de fitotoxicidad.

3.3. Análisis de microorganismos

La Figura 7a muestra bacilos largos y cortos Gram positivos, en la Figura 7b también se muestra cultivo mixto de bacilos cortos donde gran parte de los microorganismos se tiñeron de rosa, indicativo de que son del tipo Gram negativo y en menor proporción los Gram positivos. No se realizaron pruebas de identificación para los microorganismos, ya que solo se requería comprobar la presencia de éstos para poder determinar la degradación de ATZ en el control de suelo (no contenía alfalfa), debido a la presencia de los mismos.

Figura 7. (a) Bacilos cortos y largos Gram positivos, y (b) Bacilos cortos Gram negativos.

3.4 Evaluación del proceso de fitorremediación

Se realizó un monitoreo en el desarrollo de la planta en condiciones no controladas para poder comparar las características físicas en el desarrollo de la alfalfa con los procesos de fitorremediación. Estos sistemas no fueron expuestos a Gesaprim, ni a nutrientes para conocer el desarrollo natural de alfalfa. En la semana 8 se midieron las raíces y tallos con hojas, las cuales presentaron una longitud de 7.5 ± 0.79 cm y 8.3 ± 0.98 cm, respectivamente. Se realizó lo mismo con las plantas usadas durante la fitorremediación de ATZ y se pudo observar que el crecimiento de los tallos fue más lento para aquellas en presencia de ATZ, y, por otra parte, el crecimiento radicular se vio favorecido en el proceso donde se aplicaron nutrientes (Figura 8).

Figura 8. Plantas de alfalfa a las que se les midió longitud en raíces y tallos con hojas.

La concentración inicial de ATZ en el control fue de 105.24 mg kg⁻¹, y en el suelo donde se sembró alfalfa con 75.24 mg kg⁻¹, los mejores resultados se dieron en el proceso de fitorremediación con alfalfa y adición de nutrientes, ya que ocurrió una disminución de ATZ en el suelo del 58.60%, lo cual se resume en la Tabla 2. En los tallos con hojas la mayor acumulación fue de 21.31 mg kg⁻¹ y en las raíces se fitoestabilizó la cantidad de 24.25 mg kg⁻¹ (con adición de nutrientes). Al utilizarse un suelo con alto contenido de materia orgánica, se puede asociar que se trata de un suelo fértil donde las plantas tienen la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, y es precisamente este factor el que contribuye a la acumulación del contaminante en la biomasa de la alfalfa.

Tabla 2. Concentración inicial y final de atrazina en suelo.

Experimento	Fito-alfalfa	Fito-alfalfa-nutrientes	Control suelo
C ₀ [mg Kg ⁻¹]	75.24	75.24	105.24
C _f [mg Kg ⁻¹]	36.06	31.15	39.23

Con este estudio se puede afirmar que la alfalfa tiene capacidad fitorremediadora de ATZ en suelo de invernadero, y debido a las características similares que presenta con respecto a un suelo de parcela, esta fitotecnología podría aplicarse *in situ*.

4. Conclusiones

Las pruebas de viabilidad y fitotoxicidad indicaron que el lote de semillas de alfalfa fue apto para sembrarse en

presencia de altas concentraciones de ATZ (105.8 y 75.24 mg kg⁻¹). La adición de nutrientes favoreció el desarrollo de las plantas donde se aplicó, la concentración de ATZ presente en el suelo es un factor que afecta el desarrollo de las plantas. La caracterización mostró que al agregarse ATZ el pH cambia, después del proceso de fitorremediación se demostró que el suelo es apto para sembrar otros productos agrícolas después de la degradación de ATZ que se dio en todos los experimentos realizados.

5. Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) ahora SEHCITI, por el apoyo otorgado a través de la beca 839674.

6. Referencias

- [1] Chang, J., Fang, W., Chen, L., Zhang, P., Zhang, G., Zhang, H., Liang, J., Wang, Q., & Ma, W. (2022). Toxicological effects, environmental behaviors and remediation technologies of herbicide atrazine in soil and sediment: A comprehensive review. *Chemosphere*, 307. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.13600632>. Elsevier, <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121337>
- [2] Hu, Y., Jiang, Z., Hou, A., Wang, X., Zhou, Z., Qin, B., Cao, B., & Zhang, Y. (2023). Impact of atrazine on soil microbial properties: A meta-analysis. In *Environmental Pollution* (Vol.323). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121337>
- [3] Gonçalves, C. R., & Delabona, P. da S. (2022). Strategies for bioremediation of pesticides: challenges and perspectives of the Brazilian scenario for global application – A review. In *Environmental Advances* (Vol. 8). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100220>
- [4] Zhang, F., Peng, J., Rong, Y., Sun, S., & Zheng, Y. (2022). Removal of atrazine from submerged soil using vetiver grass (*Chrysopogon zizanioides* L.). *International Journal of Phytoremediation*. <https://doi.org/10.1080/15226514.2022.2103091>
- [5] Mathur, J., & Panwar, R. (2024). Synergistic effect of pyrene and heavy metals (Zn, Pb, and Cd) on phytoremediation potential of *Medicago sativa* L. (alfalfa) in multi-contaminated soil. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(14), 21012–21027. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32499-4>
- [6] Baite, N. A., Saikia, N., Yadav, N., & Bhutia, D. (2024). Bioremediation. In *Microbiome- Assisted Bioremediation*

(pp. 25–54). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21911-5.00014-3>.

[7] Caballero Castaño, M., O. N., V. V., & G. M. P. (2022). Posibilidades de bioestimulación con ácidos húmicos en plantas utilizadas para fitorremediación. *Ciencia e Ingeniería*, 9(6723403).

[8] OCDE 208, Guidelines for the Testing of Chemicals. Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test (2006).

[9] Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000. Que Establece Las Especificaciones de Fertilidad,

Salinidad y Clasificación de Suelos. Estudio, Muestreo y Análisis. (2002).

[10] Pérez, D. J., D. W. J., & M. M. T. (2022). Atrazine uptake, translocation, bioaccumulation and biodegradation in cattail (*Typha latifolia*) as a function of exposure time. *Chemosphere*, 287.